

Сайдалиева Ф.Х.

*Доцент Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами,
кандидат педагогических наук, Узбекистан*

Юсупова С.Х.

*Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Уз-
бекистан*

BASICS OF DEVELOPMENT OF GEOMETRICAL RESEARCH SKILLS IN TRAINING

Saydaliyeva F.,

*Associate professor of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami,
candidate of pedagogical sciences, Uzbekistan*

Yusupova S.

*Teacher of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami,
Uzbekistan*

Аннотация

Данная статья посвящена выяснению психолого-педагогических основ формирования исследовательских умений учащихся в процессе преподавания школьного курса геометрии.

Abstract

This article is devoted to clarifying the psychological and pedagogical foundations for the formation of students' research skills in the process of teaching a school geometry course.

Ключевые слова: умения, исследовательские, математические понятия, доказательство, анализ, синтез, теорема.

Keywords: skills, research, mathematical concepts, proof, analysis, synthesis, theorem.

Одним из важных факторов развития исследовательских умений является усвоение геометрических знаний. Ведь от того как усвоил школьник геометрический материал зависит его способность самостоятельно выполнять геометрические упражнения, применять полученные знания на практике.

Остановимся на некоторых психологических концепциях, связанных с процессом усвоения знаний школьниками. В разработке данной проблемы прослеживается несколько подходов. Так, в работах Л. С. Выготского, С. П. Рубинштейна, А.А. Смирнова, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина отмечаются что усвоение понятий осуществляется в результате аналитика – синтетической деятельности мышления, с помощью индукции, дедукции, сравнения, аналогии абстрагирования и обобщения, причём в зависимости от уровня умственного развития школьников, сложности учебного материала изменяется и характер этих операций.

П.Я. Гальперин на основании этих идей разработал так называемую теорию поэтапного формирования умственных действий, использования которой, особенно в младших классах, делает процесс усвоения знаний учащимся управляемым, позволяет контролировать превращение заданного действия в собственное действия обучающегося. Согласно этой теории определяется ориентировочная основа действия (учащимся даются указания как выполнять задания); на 2 – осуществляется действия с предметами или их изображениями (этап материализованного действия); на 3 – действия производится путём громкого проговаривания

вслух без практических манипуляций, операции с предметами; на 4 – действия осуществляется путём проговаривания “про себя”: на 5 – действия производится в уме, во внутренней речи и характеризуется свёрнутостью суждений, экономичностью мышления [1]

Надо полагать, что на уровне усвоения исходных понятий и их свойств, теория поэтапного формирования умственных действий является эффективной. Соглашаясь с этим положением в принципе нельзя не отметить, что – введения современных научных представлений должно производиться постепенно с учётом возрастных особенностей мышления. На наш взгляд, для создания эффективной методической системы обучения геометрии необходимо ориентироваться как на представление о возрастных этапах развития, так и на характерные для математического знания этапы и уровни абстрагирования. Так, А .М. Пышкало выделяет следующие уровни геометрического развития [2]

На первом уровне преобладает конкретное мышление учащихся, которые имеют простейшие представления о том или ином понятии; на втором – учащиеся, опираясь на наблюдения, измерения, моделирование, называют основные свойства понятий и могут по ним определить к какому классу относится то или иное понятии; на III – осознают простейшие логические связи между различными классами понятий; на IV – понимают сущность дедуктивного построения теории, осознают, что одному и тому же понятию можно дать различные определения, которые равносильны между со-

бой, что деления аксиомы, теоремы носят относительный характер; V – высшая форма математического развития, когда осознаётся изоморфизм однотипных структур, удовлетворяющих определённой аксиоматике.

Если учебная деятельность учащихся 1 – 5 классов, характеризуясь преимущественно переходит от чувственно конкретного к абстрактному, направлена на формирование общих представлений о научных понятиях, то в VI – IX классах происходит движения от абстрактного мышления к конкретному и формируются преимущественно научные понятия.

Таким образом процесс усвоения знаний состоит из следующих друг за другом этапов: восприятия, представления, понимания, осмысления, запоминания, обобщения, систематизации, применения. Осуществление этих этапов происходит в процессе определённой деятельности учащихся и учителя, в которой можно выделить составные элементы, дающие ответ на вопрос, что делать и в какой последовательности для того, чтобы усвоения понятия происходило с дидактическими принципами развивающего и воспитывающего обучения.

Математические понятия носят весьма общий характер, они являются результатом обобщения, абстракции. Об уровне сформированности понятия необходимо судить не по тому, как учащийся определяет его существенные признаки, указывают на связь между ними, но и по тому, как они принимают данное понятие в разных ситуациях, выполняют задания различного характера, используют его в других учебных дисциплинах. При этом следует иметь в виду, что сознательное усвоение школьниками знаний предполагает проявления их творческой активности.

Анализ состояния геометрических знаний учащихся позволил установить типичные недостатки в усвоении понятий, а именно они не могут:

- 1) Дать точную формулировку определению понятия
- 2) Использовать понятия в качестве рабочего инструмента т.е. не могут осуществить перенос знаний в новые ситуации, а также не умеют принять математический аппарат при изучении других дисциплин.
- 3) Включить понятие в систему родственных понятий, не осознают его роли в системе научного знания, не имеют представления о связи вводимого понятия с другими понятиями изучаемого курса.

Практика показывает, что полностью устранить вышеперечисленные недостатки в усвоении математических понятий учащимися общеобразовательных школ не удастся. Обычно считают достаточно хорошим результатом, если удастся довести усвоение понятий до уровня обеспечивающего возможность операционного использования его при решении геометрических задач.

Учебные умения и навыки, отражая процессуальную сторону учебной деятельности ученика, находящуюся в органическом единстве с предметным содержанием, не являются по своей природе однородными. Общеизвестным стало различия

двух основных групп учебных умений и навыков: специальных, формируемых в рамках одного предмета на основе содержательных элементов учебной дисциплины и общих, формируемых и широко используемых в системе большинства предметов. Специальные умения и навыки довольно многочисленны и многообразны даже в границах отдельных учебных предметов. В свою очередь, общие умения и навыки тоже неоднородны и есть все основания, чтобы собрать их в отдельные группы:

1) логические: умения анализировать сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи.

2) учебные: умения составлять план конспект, готовить доклады, тезисы пользоваться различными видами чтения

3) Библиографические: навыки обращения с каталогом, работа с оглавлением, умение найти нужную статью

4) Организационно – познавательные: планирование отдаленной и текущей работы, умения организовать себя на выполнение поставленных задач

5) Исследовательские – это возможность и ее реализация выполнения совокупности операций по осуществлению интеллектуальных и эмпирических действий, составляющих исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию, умения видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы, доказывать и защищать свои идеи.

На наш взгляд, факторами благотворно влияющими на развитие у учащихся исследовательских и прикладных умений на уроках геометрии, являются:

- 1) Повышение интереса к изучаемому материалу
- 2) Овладение прочными геометрическими знаниями
- 3) Развитие мыслительных способностей учащихся
- 4) Творческое применение полученных знаний в повседневной жизни
- 5) Использование геометрических задач прикладного, практического содержания в обучении геометрии
- 6) Использование научно – исследовательских методов обучения математики на уроках геометрии.

В.А.Крутецкий даёт такое определение: “навыками называются закрепленные автоматизированные приёмы и способы работы, которые являются составными моментами сложной сознательной деятельности” [5]

В педагогической энциклопедии говорится: “Навык – действия, характеризующееся высокой мерой усвоения; на этой ступени действия становится автоматизированным – сознательный контроль настолько свернут, что возникает иллюзия его полного отсутствия; при этом действие выполняется слитно, как единое целое и быстро, что кажется его выполнение идет само собой”[4]

На наш взгляд, кажется, что можно считать, что учащийся обладает навыком некоторого круга задач, если он самостоятельно может найти признаки применимости алгоритмов (методов, операций), ведущих к решению и применить их. Возможна и такая ситуация, когда учащийся умеет применять алгоритм, но ещё самостоятельно не видит признаков применимости. Например, пусть учащийся ознакомился с некоторым набором алгоритмов (методов, операций) и ему предложено задание, выполнение с использованием одного из них. Мы считаем, что можно говорить, учащийся обладает умением выполнять данное задание; если он может применять нужный алгоритм и получить требуемый результат, если указан тот алгоритм, с помощью которого этот результат может быть получен.

Когда речь идёт о “геометрическом умении” то мы понимали освоенный человеком способ деятельности”.

“Геометрическая деятельность” – это активность человека, направления на геометрический объект предусматривающая достижения сознательно поставленных целей связанных с удовлетворением потребностей и интересов общества.

Геометрические исследовательские умения это умения, которые проявляются при выполнении геометрических упражнений и решении геометрических задач, к ним относятся:

- Умения находить фигуры соответствующие условию
- Умения выявлять связи между фигурами
- Умения устанавливать связи между заданиями и решениями, которые приводят к конечному результату
- Умения оценивать полноту и непротиворечивость в системе связей
- Умения строить структурный граф проведённого исследования (выполнения задания или решения задачи).

В мышлении понятия не выступают разрозненно, они определённым образом связываются между собой. Формой связи понятий друг с другом является суждение. Если суждения правильно отображают эти объективно существующие зависимости между вещами, то мы такие суждения называем истинными; в противном случае суждения будут ложными.

Так, например, суждение “всяких ромб является параллелограммом” – истинное суждение; суждение “всякий параллелограмм является ромбом” – ложное суждение. Таким образом, суждение – это такая форма мышления, в которой отображается наличие или отсутствие самого объекта (наличие или отсутствия каких – либо его признаков и связей).

Мыслить – значит высказывать суждения, но не всякое предложение является суждением. Характерным признаком суждения является обязательное наличие истинности или ложности в выражающем его предложении.

“ ΔABC равнобедренный” – это суждение

“Будет ли “ ΔABC равнобедренным?” не выражает суждения, ибо мы не можем сказать оно истинно или ложно.

Суждения образуются в мышлении двумя основными способами: В первом случае с помощью суждения выражается результат восприятия, например “эта фигура – круг”. Во втором случае суждения возникает в результате особой мыслительной деятельности, называемой умозаключением. Например: “множество точек равноудалённых от одной точки, есть фигура – окружность”.

В данном примере происходит переход от двух связанных между собой суждений к новому суждению.

В процессе мыслительной деятельности, если происходит переход от одного или нескольких связанных между собой суждений к новому суждению, то этот переход называется умозаключением, он представляет собой высшую форму мышления.

Основными видами суждений являются теоремы и аксиомы (постулаты).

Аксиома (греч. *Axioma* – то, что приемливо) – предложение, принимаемое без доказательства.

Аксиомы и первичные (неопределяемые) понятия составляют основной фундамент математической теории. К системе аксиом, характеризующих некоторую научную теорию, предъявляются, как известно, требование независимости, непротиворечивости, полноты.

Постулат – это предложение, в котором выражается некоторое требования (условие) которому должно удовлетворять некоторое понятие или некоторое отношение между понятиями.

Например, отношение эквивалентности определяется тремя постулатами. Именно для того, чтобы отношение τ , заданное на множестве A , было отношением эквивалентности, должны иметь место следующие свойства:

1) Отношение должно быть рефлексивным, т.е. $\forall a \in A: a\tau a$;

2) Отношение должно быть симметричным, т.е. $\forall a, b \in A: a\tau b \Rightarrow b\tau a$

3) Отношение должно быть транзитивным, т.е.

$\forall a, b, c \in A: a\tau b \wedge b\tau c \Rightarrow a\tau c$

Известное отношение равенство является одним из конкретных примеров отношения эквивалентности.

Аналогично понятия “параллельные”, $a \parallel b$ определяется двумя постулатами: 1) $a \in \alpha \wedge b \in \alpha$ 2) $a = b \vee a \cap b = \emptyset$

Математическое предложение, истинность которого устанавливается посредством доказательства (рассуждения), называется теоремой.

В теореме должно быть ясно указано:

1) При каких условиях рассматривается в ней тот или иной объект (условие теоремы)

2) Что об этом объекте утверждается (заключение теоремы).

Пример в параллелограмме диагонали, пересекаясь, делятся пополам.

Здесь условия теоремы: p – четырехугольник параллелограмм, диагонали его пересекаются. Заключение теоремы: q – точки пересечения диагоналей делят каждую из них пополам. Чтобы легче выделить условие и заключение используют логический союз: “если..., то...”. Теорему, на языке логики можно записать так: $(p \Rightarrow q)$.

Известно, что имея некоторую теорему ($p \Rightarrow q$), назовём её прямой теоремой, можно образовать новую теорему и не одну:

- 1) Обратную ($q \Rightarrow p$).
- 2) Противоположную $\bar{p} \Rightarrow \bar{q}$
- 3) Обратную противоположной $\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$.

На примере следующей теоремы, мы покажем все виды теорем:

1) Если четырехугольник параллелограмм, то диагонали его, пересекаясь, делятся пополам ($p_1 \Rightarrow q_1$)

2) Если в четырехугольнике диагонали, пересекаясь, делятся пополам, то этот четырехугольник – параллелограмм ($q_1 \Rightarrow p_1$)

3) Если четырехугольник не параллелограмм, то его диагонали пересекаясь, не делятся пополам ($\bar{p}_1 \Rightarrow \bar{q}_1$)

4) Если в четырехугольнике диагонали, пересекаясь, не делятся пополам, то такой четырехугольник – не параллелограмм ($\bar{q}_1 \Rightarrow \bar{p}_1$)

В данном примере все теоремы истинны, в чем можно убедиться проведя их доказательства.

Доказательство теорем, способы доказательств теорем.

Для доказательства геометрических теорем существует два основных способа: синтетический и аналитический.

Синтез есть такой метод доказательства, в котором данное предложение является необходимым следствием другого, уже доказанного.

В синтезе цель доказательства начинается с какого-нибудь известного предложения и оканчивается данным предложением. При доказательстве исходное предложение сопоставляется с аксиомой или с другим уже известным предложением.

Синтетический способ удобен для вывода таких новых предложений, которые заранее не обозначены. Для доказательства данного предложения он представляет много неудобств. В нем не видно: а) какую из известных теорем нужно выбрать для того, чтобы доказываемое предложения вытекало, как необходимое следствие б) какое из следствий выбранного предложения приводит к доказываемому предложению.

Синтез называют поэтому не методом открытия новых истин, а методом их изложения. Синтетический метод неудобен тем, что не видно почему за исходную истину в цели доказательстве выбрано то, а не другое предложения то, а не другое его следствие.

Примером синтетического способа доказательства может послужить следующая теорема.

Теорема. Сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым углам.

Дано: $\triangle ABC$

Доказать: $\angle A + \angle B + \angle C = 2d$

Доказательство: проведём прямую $DE \parallel AC$
 $\angle DBE$ – развернутый

$$\angle DBE = 180^\circ = 2d$$

$$\angle DBE = \alpha + \beta + \gamma$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

так как $\alpha = \angle A, \gamma = \angle C \wedge \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ = 2d \Rightarrow \angle A + \angle B + \angle C = 2d$

что и требовалось доказать.

Анализ есть способ обратный синтезу. В анализе цель рассуждения начинается доказываемой теоремой и оканчивается какой-нибудь уже известной истиной.

Теорема. Диагонали параллелограмма при пересечении делятся пополам.

Дано: $ABCD$ – параллелограмм

AC и BD – диагонали параллелограмма

$M(\cdot)$ пересечения диагоналей

Доказать: $BM = MD, CM = MA$

Доказательство:

Анализ

Допустим $BM = MD, CM = MA \wedge BC = AD$ – по условиям $\Rightarrow \triangle MBC = \triangle DAM$

Синтез

Значит мы должны доказать равенство $\triangle MBC = \triangle DAM$

$BC = AD$ – по условиям

$\angle 1 = \angle 2$ – как внутренне накрест лежащие

$\angle 3 = \angle 4$ – как внутренне накрест лежащие \Rightarrow

$\triangle MBC = \triangle DAM$

$\angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4 \wedge \triangle MBC = \triangle DAM \Rightarrow$

$BM = MD, CM = MA$ в равных треугольниках против равных углов лежат равные стороны.

Здесь мы использовали аналитико-синтетический метод доказательства теоремы.

Заключение

Формирование и развитие геометрических исследовательских умений учащихся в процессе обучения геометрии приводит к развитию логического мышления учащихся, что способствует повышению усвоения геометрического материала. На таких уроках повышается внимание учеников к обучаемому вопросу, что в свою очередь приводит к лучшему усвоению учебного материала и формированию математической культуры учащихся на более высоком интеллектуальном уровне.

Список литературы

1. Гальперин П.Я. Психология мышления и учения о поэтапном формировании умственных действий // М: "наука", 1966, 259-276

2. Пышкало А.М. Методика обучения элементам геометрии в начальных классах – М.: Просвещение 1973

3. Махмутов М.И. Обучения – средство развития и воспитания народное образования – М., 1981 №5. с196

4. Педагогическая энциклопедия. – М., 1966. Т.3. с 14.

5. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. М; "Просвещение" 1968 г. (432с)

6. Feruza Saydalieva, Gulchekhra Mukhamedova, Sanobar Yusupova. (2021). Professionally Directed Learning of Mathematics at School with The Purpose of Increasing Interest in The Subject. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 143-148.